

**FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO**

YURI BASSANI SANTOS NEVES

**LÍNGUA MORTA ARTZINE: PERFIS DE ARTISTAS CAPIXABAS EM JORNALISMO
LITERÁRIO E FOTOGRÁFICO**

**VITÓRIA
2025**

YURI BASSANI SANTOS NEVES

**LÍNGUA MORTA ARTZINE: PERFIS DE ARTISTAS CAPIXABAS EM JORNALISMO
LITERÁRIO E FOTOGRÁFICO**

Projeto de Pesquisa do Trabalho de Conclusão de
Graduação em Jornalismo, apresentado ao Centro
Universitário FAESA, sob orientação da Prof^a. Esp.
Maria Zanete Dadalto

**VITÓRIA
2025**

YURI BASSANI SANTOS NEVES

Trabalho de Conclusão do Curso de Comunicação Social apresentado à Faesa Centro Universitário como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo.

LÍNGUA MORTA ARTZINE: PERFIS DE ARTISTAS CAPIXABAS EM JORNALISMO LITERÁRIO E FOTOGRÁFICO

BANCA EXAMINADORA

Prof^a. Esp. Maria Zanete Dadalto
Orientadora

Prof. Me. Valmir Matiazzi
Faculdades Integradas São Pedro

Prof. Me. Fabiano Mazzini Bonisem
Faculdades Integradas São Pedro

VITÓRIA, 06 DE JUNHO DE 2025

RESUMO

Este trabalho consiste na produção de uma minissérie de fotorreportagens com artistas capixabas, apresentando seus processos criativos, obras e motivações por meio de reportagens no formato perfil. A proposta busca refletir e reagir à retração do jornalismo cultural nos meios tradicionais, especialmente após a migração das redações para o digital, que afetou a profundidade narrativa, o espaço de experimentação estética e a escuta sensível dos processos artísticos. As reportagens desenvolvidas retomam recursos de linguagem do jornalismo literário como ambientação, ritmo, subjetividade e proximidade com os personagens, e são acompanhadas de ensaios fotográficos autorais que expandem visualmente as narrativas construídas.

As matérias foram organizadas em uma publicação impressa em formato zine como alternativa crítica, viável e direta diante da precarização das formas de circulação da produção cultural local. Tal escolha dialoga com princípios da cultura pós-digital, que valoriza a materialidade, a curadoria e os circuitos alternativos de produção e fruição cultural, em contraponto à lógica do excesso e da volatilidade da informação nas redes. O trabalho, portanto, propõe uma experiência jornalística sensível, situada e artesanal, comprometida com a escuta e o registro das manifestações artísticas independentes da cidade de Vitória.

Palavras-chave: Jornalismo Cultural; Fotografia; Cultura Pós-Digital.

Sumário

Introdução.....	7
Fundamentação teórica.....	12
Metodologia.....	23
Métodos de pesquisa.....	23
Descrição do processo e do produto.....	26
Considerações finais.....	29
Referências bibliográficas.....	30
Anexos e apêndices.....	32

1. INTRODUÇÃO:

1.1 O OBJETO

O objeto de pesquisa deste Trabalho de Conclusão de Curso é a editoração de um impresso experimental, utilizando técnicas de redação jornalística, fotografia, design e diagramação.

O formato explorado segue o molde dos zines: produções independentes e autopublicadas por indivíduos ou grupos pequenos que tem em suas raízes panfletos de cunho político ou vinculado a diversas subculturas, geralmente versando sobre temas e perspectivas negligenciados pelo jornalismo convencional. Em geral as publicações do tipo são nichadas, apelam a públicos-chave, e possuem compromisso com vanguardas culturais. Seu design é arrojado e o conteúdo traz narrativas estilizadas acerca dos assuntos e personagens explorados, muitas vezes trazendo deles narrativas altamente pessoais (Dulcombe, 2008, p. 6-7).

O projeto busca valorizar e registrar a cena local de produção artística em Vitória e tem como público-alvo os apreciadores e criadores do setor, trazendo matérias do tipo perfil produzidas a partir de entrevistas com artistas locais dos ramos de teatro, música e artes plásticas.

Os textos deste trabalho seguem os valores estéticos do jornalismo literário, que desafia a estrutura do lide tradicional, procurando:

“Potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer a cidadania, romper as correntes burocráticas, evitar os definidores primários e, principalmente, garantir perenidade e profundidade aos relatos” (Pena, 2007, p. 48-49).

Segundo Girón, a partir da adesão dos meios de comunicação em massa aos canais online, a redação de textos de cultura perdeu espaço:

“O nivelamento das opiniões e a saída de cena da crítica militante tornaram a crônica um tipo de texto ornamental, um respiro mesmo na internet onde o bombardeio de informação é rápido e fulminante. Nesse sentido, a palavra do cronista e do crítico foi nivelada, mesmo que seu blog esteja ‘pendurado’ a um portal importante, como Globo.com, Terra e UOL.” (2016, p. 125)

O zine, possuindo existência paralela aos circuitos de divulgação digital e angariando interesse pelo seu apelo ao critério de curiosidade e requinte artístico, oferece uma possibilidade de experimentação impressa para as publicações culturais:

Numa era de mídias eletrônicas, quando o futuro do livro é comumente posto em cheque, e quando o cenário visual e textual é dominado por uma indústria cultural voraz, os zines, documentos de papel muitas vezes feitos à mão sem nenhum

incentivo financeiro, permanecem relevantes. Zines instigam conexões íntimas entre os criadores e os leitores. Não apenas comunidades, mas comunidades corpóreas são viabilizadas por meio da materialidade do formato zine. (Piepmeier, 2008, p. 214, tradução nossa).

Apelando ao critério altamente visual do consumo de mídia digital, os perfis serão acompanhados de ensaios fotográficos que registrem o fazer do artista, seus bastidores, obras e espetáculos, reforçando a noção de proximidade a partir da emanção própria do fotografado, segundo Barthes (2015, p. 70), fornecendo “um meio carnal, uma pele partilhada com aquele que foi fotografado”.

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Diante do enfraquecimento do jornalismo cultural impresso e da perda de espaço para narrativas literárias no ambiente digital, especialmente em relação à cobertura de produções artísticas locais, como desenvolver e estruturar um produto jornalístico que valorize a escuta sensível, o texto autoral e a imagem fotográfica como formas de expressão cultural e crítica?

Palavras-chave: Jornalismo cultural; Zine; Fotografia.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Geral

Produzir um zine impresso sobre a cena cultural capixaba, com uso integrado de técnicas de fotojornalismo, design editorial e redação literária.

1.3.2 Específicos

- Aplicar técnicas de apuração para coletar três entrevistas com personagens de Vitória que atuem nas áreas de teatro, música e artes plásticas;
- Redigir três matérias do tipo perfil, no estilo do jornalismo literário, a partir das três entrevistas;
- Empregar técnicas de fotografia para registrar os processos artísticos, obras e performances de cada personagem por meio de ensaios fotográficos;
- Desenvolver logotipo e identidade visual para elaboração do material produzido;
- Diagramar os conteúdos gráficos, textuais e fotográficos em peça no formato zine.

1.4 JUSTIFICATIVA

O tema deste trabalho decorre dos interesses do autor em produções jornalísticas independentes, fotografia e literatura, uma confluência de áreas que serviram como atrativo para a escolha de uma graduação em Jornalismo.

Ao encontro do interesse acadêmico, a produção explora os zines, tema que tem reencontrado presença recente como uma possibilidade de mídia pós-digital. O formato se reaproxima do *hype* em iniciativas particulares e publicações acadêmicas por sua capacidade de abranger assuntos, narrativas e personagens muitas vezes deixados à margem dos veículos tradicionais de comunicação, fomentando assim os cenários e demandas locais e apelando a moldes estéticos experimentais. Tais capacidades possibilitam uma renovação de estirpes jornalísticas atropeladas pela massificação formulaica dos veículos online e suas cadeias produtivas intimamente alinhadas às dinâmicas de tráfego das redes sociais e mecanismos de busca. Entre esses moldes órfãos do impresso se encontram não só o caderno de cultura, o perfil e o jornalismo literário, mas também o elemento fotográfico, dada a quantidade ansiosa de estímulo visual distribuído por meio dos canais digitais, substituindo a apreciação lenta dessa arte pelo consumo desatento de dados e conteúdo.

Um possível impacto social deste trabalho é a investigação de formas inusitadas de comunicar cultura, fomentar cenas locais e facilitar a construção de público.

2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Jornalismo Cultural:

Para melhor compreender o problema de pesquisa e fundamentar academicamente a produção, é necessário consultar obras teóricas que definem o que é o jornalismo cultural, qual a sua importância e quais papéis sociais o gênero em questão ocupa dentro dos meios de comunicação de massa, bem como consultar o atual panorama de produção do jornalismo cultural em face das mudanças ocorridas no cenário dos meios de comunicação de massa.

Histórico

Segundo Piza (2004, p. 11), o marco inicial do jornalismo cultural pode ser datado no ano de 1711, quando dois ensaístas ingleses, Richard Steele e Joseph Addison fundam a revista diária *The Spectator*. A revista visava trazer conteúdo reflexivo, antes reservado a bibliotecas e faculdades, para o público em geral, e para isso empregava linguagem acessível.

O impresso versava sobre diversos assuntos:

Livros, óperas, costumes, festivais de música e teatro, política – num tom de conversação espirituosa, culta sem ser formal, reflexiva sem ser inacessível (...) sua ideia era de que o conhecimento era divertido, não mais a atividade sisuda e estática, quase sacerdotal, que os doutos pregavam (Piza, 2004, p. 12).

No mesmo contexto histórico surgem outros proponentes do formato, escrevendo para diversos veículos que aderiam ao gênero. Em sua maioria eram críticos literários, como Samuel Johnson, colaborador do *The Rambler*, William Hazlitt, que escrevia em *The Examiner*, e Charles Lamb, da *London Magazine*. O primeiro destes, conhecido como Dr Johnson e considerado o primeiro grande crítico, escreveu resenhas de obras de seus contemporâneos, tanto da prosa quanto da poesia, mas também revisou clássicos históricos em ensaios sobre Shakespeare e trouxe reflexões sobre temáticas sociais e pensamentos filosóficos da época. (Piza, 2004, p. 13)

Segundo Anchieta (2009, p. 1) o jornalismo cultural se estabelece no Brasil apenas dois séculos depois de sua origem inglesa, representado inicialmente no século XIX em escritos de Machado de Assis e José Veríssimo, e apenas mais tarde ganhando relevância com a criação da revista *O Cruzeiro* em 1929, impresso que teve entre seus colaboradores autores e poetas como Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Mário de Andrade e José Lins do Rego. Apenas a partir de 1950 os jornais impressos brasileiros passariam a trazer, quase obrigatoriamente, o caderno de cultura em suas edições diárias, ocupando lugar de destaque aos finais de semana. O Caderno B, lançado

em 1956 pelo Jornal do Brasil, tornaria-se então o precursor do jornalismo cultural brasileiro moderno, com críticas produzidas por nomes importantes da literatura nacional do século XX, como Clarice Lispector e Ferreira Gullar. A partir da experiência do Caderno B, diversos outros veículos jornalísticos brasileiros se empenharam na produção de suplementos culturais, comumente na forma de segundos cadernos ou cadernos de cultura, como o Caderno H (do jornal Zero Hora); Dia D (do jornal O Dia); Caderno 2 (O Estado de S. Paulo) entre outros.

A função do jornalismo cultural

Segundo Morin (2001, apud Ballerini, 2015, p. 45), “a função do jornalismo cultural é revelar de forma clara e acessível ‘que, em toda grande obra, de literatura, de poesia, de música, de pintura, de escultura, há um pensamento profundo sobre a natureza humana’”.

A partir dessa temática, o jornalista toma o papel de agente cultural ao cobrir as diversas manifestações culturais, primordialmente nos campos da música, arte, teatro, cinema e literatura, colaborando com as produções por meio da divulgação. As publicações desse ramo podem ser, para além da matéria padrão, avaliações, crônicas ou entrevistas, formatos estes que permitem o jornalista a mediar o fluxo de informações entre artistas e criadores de cultura e o público culturalmente interessado. (Rose, 2017, p. 4)

Segundo Ballerini (2015, p. 47), o jornalismo cultural possui várias possibilidades concomitantes entre o ensaísmo, a atividade crítica e a seleção e divulgação de trabalhos artísticos. Embora outras instituições também participem desse processo, a exemplo de museus, universidades e eventos, segundo o autor o jornalismo de cultura faz um melhor trabalho de mediação desses conteúdos pois garante visibilidade de oferta desses bens artísticos ao público em geral, e não somente aos frequentadores desses espaços. Investido nessa função, o jornalista deve possuir sensibilidade para a divulgação tanto da tradição das produções culturais quanto para o novo, expresso na forma das vanguardas de sua época, dando assim visibilidade às correntes históricas e às tendências contemporâneas de produção artística, realizando sínteses entre ambas.

Para realizar um trabalho de divulgação de iniciativas artísticas de Vitória, deve-se aplicar critérios de distinção e curadoria entre as iniciativas de produção cultural que permeiam a cidade. Para tanto, é necessário antes conceituar analiticamente a produção cultural de forma mais abrangente.

Para realizar essa distinção é viável consultar o conceito de indústria cultural, cunhado pela Escola de Frankfurt. O termo designa o complexo social de produções de entretenimento e de lazer criado visando consumo pelas massas em larga escala, nesse processo propagando retórica de natureza acrítica e pouco reflexiva sobre a realidade social e a condição do homem, e assim

servindo tanto como produto de fácil assimilação (visando garantias de retorno financeiro) quanto como cortina de fumaça das classes dominantes para formação de uma mentalidade igualmente acrítica, conformada às hierarquias de trabalho e obediência necessárias para a manutenção do status quo capitalista. (Piza, 2004, p. 43)

Dentre esses pensadores se destaca Walter Benjamin que, de forma mais moderada, avalia a produção da indústria cultural como arte simples, designada para consumo e consolo imediato, desprovida da capacidade de incitar ao público perturbações e reflexões. Confere-se que existe um mercado avançado de produções que seguem a previsão pessimista de Benjamin, mas atualmente ele divide espaço com iniciativas menores e de conteúdo intelectual relevante. A partir da segmentação do mercado de cultura, e de nichos que vão deliberadamente contra a corrente, essa indústria cultural não se encontra tão hegemônica assim. (Piza, 2004, p. 44)

Nesse contexto, cabe ao jornalista cultural exercer a função de ampliação do acesso aos bens e eventos artísticos mantendo atenção à posição de gatekeeper, ou seja, selecionando, hierarquizando, comentando e analisando aquilo que narra e reporta, influenciando de forma argumentativa os critérios de escolha dos leitores. (Piza, 2004, p. 45)

Em outras palavras: deve-se procurar afastar do público, de forma inteligente, as escolhas menos reflexivas que a indústria cultural vem a oferecer, pois essas via de regra já fazem parte do *mainstream* e portanto possuem cobertura midiática intensa. Também se deve valorizar as produções mais críticas e intelectualmente ativas pouco apreciadas por conta de simples desconhecimento, dado que não possuem lugar entre as divulgações realizadas pela mídia convencional.

Migração para as mídias digitais

A partir da década de 1990, com a difusão global da internet, iniciou-se o processo em que os textos de jornalismo cultural foram obrigados a passar por uma transcrição da sua forma física à sua contraparte eletrônica, agora sendo geralmente oferecidos por portais de jornais, blogs e redes sociais. Esses textos perderam importância e passaram a ter caráter ornamental e de alívio frente ao fluxo rápido de informações encontrado online. Para manter a adesão do público, os jornalistas de cultura tiveram de se adequar à produção não só escrita mas também visual e audiovisual, competindo pela atenção de um público facilmente distraído pelo novo bombardeio de informações ocasionado pelas mídias digitais de fácil acesso. (Girón, 2016, p. 14)

A partir da segunda década do século XXI, o texto autoral perde espaço para bordões e frases de efeito, ou seja, conteúdos de fácil reprodução, e todo consumidor é também um figurativo “dono

de jornal”, divulgando conteúdo a partir de suas atualizações nas redes e em blogs pessoais. Esse fluxo contínuo de conteúdo, principalmente a partir das redes sociais, criou um nivelamento das opiniões e publicações. Para competir por esse espaço e manter ativa a prática do jornalismo de cultura pelos canais digitais é necessário competir com uma infinidade de páginas de influenciadores e usuários por meio de metadados, tags e outras indexações em mecanismos de busca. (Girón, 2016, p. 14)

2.2 Zines:

Sobre as mídias utilizadas como forma de expressão contemporânea do jornalismo cultural, escreveu Rivera:

“Relaciona-se a ele a publicação feita através de uma revista literária de pequena circulação, o suplemento de um diário de tiragem massiva, uma publicação acadêmica altamente especializada, um fanzine, uma revista de divulgação que trabalha com recortes temáticos muito particulares, uma coleção fascicular, etc”. (2003, p 20, apud Golin 2008, p. 2)

É sobre o formato fanzine que o presente trabalho versará.

Zines são publicações impressas autônomas sobre temas diversos, editadas na forma livretos curtos produzidos por autores interessados em formas de comunicar ideias, produções artísticas, conceitos e até mesmo narrativas autobiográficas de forma independente. Em geral trazem conteúdo contestador em textos como editoriais pessoais, análises de livros, bandas e filmes de vanguarda, mas também servem para divulgar tendências e manifestações culturais ou políticas (Duncombe, 2008, p. 14). Seu conteúdo pode ser visual, textual, ou uma mescla de ambos (Andraus, 2019, p. 15). Segundo Duncombe (2008, p. 15), apesar dessas definições generalistas, o zine é um formato que possui ampla variedade de assuntos, pois em geral são produções “do it yourself” e, por conta disso, não precisam respeitar predefinições bem estabelecidas de tema. Para maiores definições sobre as características e potencialidades desse formato, parte-se à análise teórica a seguir.

Histórico

Segundo Andraus (2019, p. 2), a mídia zine tem sua origem em publicações independentes produzidas nos Estados Unidos da década de 1930, na época o formato era chamado simplesmente de boletim. Esses impressos versavam sobre textos de ficção científica, então ainda um gênero literário pouco difundido e apreciado. Nos boletins os fãs do gênero especulavam sobre suas histórias preferidas, exaltavam esse tipo de literatura e criavam suas próprias narrativas para compartilhá-las com outros aficionados. As produções eram amadoras e feitas

sem incentivos financeiros, visando o lazer e criação de uma comunidade para os fãs de ficção científica, e eram produzidas a partir do uso caseiro de mimeógrafos. Na década seguinte, publicações dessa natureza viriam a ser batizadas fanzines, nome que une os termos “fanatic” e “magazine”.

Em 1959 a empresa Xerox lança no mercado a primeira fotocopadora, instrumento que se popularizaria e viria a ampliar a criação e as possibilidades das produções independentes nas décadas de 1960 e 1970. O universo dos fanzines, que originalmente abarcava apenas o nicho dos fascinados pela ficção científica, passaria agora a veicular outros conteúdos para o público: desde expressões artísticas como poesia, críticas de cinema, histórias em quadrinhos, apreciação de música de contestação, como o punk rock, e também conteúdo pessoal e biográfico até a difusão em circuitos locais de ideias políticas como anarquismo e feminismo, na época consideradas ideologias radicais. (Andraus, 2019, p. 3)

O termo zine surge dessa diversificação de assuntos que passaram a ser tratados nessas revistas e folhetins independentes, que não mais versavam apenas sobre um nicho cultural específico para atender aos seus fanáticos, e portanto abandonaram o prefixo “fan” pela vontade de alguns autores de exaltar a originalidade de seu conteúdo (Andraus, 2019, p. 4). Segundo o autor, atualmente sua característica principal é a publicação contestadora dos padrões da mídia ortodoxa, partindo da vontade de livre difusão de ideias sem necessidade de grandes investimentos e de adequação aos parâmetros das editoras convencionais.

Andraus (2019, p. 6) defende que o zine é uma mercadoria paratópica, ou seja, faz parte de um mercado paralelo que se manifesta para “suprir tais lacunas não incentivadas pelos sistemas sociais vigentes atinentes aos ditames ditatoriais comerciais”.

No Brasil o formato fanzine se iniciou no meio universitário em meados da década de 70, diante do contexto da ditadura militar, que “levou intelectuais, professores universitários, poetas e artistas em geral a buscarem meios alternativos para a difusão cultural” (Negresio, 2016, apud Andraus, 2019, p. 3)

O zine enquanto comunicação

Esse modo de existência quase extraoficial da mídia zine traz a limitação do número de tiragens, já que é um formato na maioria das vezes autofinanciado pelo autor ou pelo grupo responsável pela publicação, mas por outro lado possibilita uma independência ímpar frente ao circuito editorial vigente, possibilitando o autor a ser seu próprio editor, livre de amarras da censura ou da obrigatoriedade de veicular conteúdos consagrados pelas mídias convencionais como fontes certas de retorno financeiro em larga escala. Observa-se, em decorrência dessas liberdades, a

possibilidade do desenvolvimento criativo dos conteúdos que virão a ser veiculados, partindo do desejo autoral de disseminação de ideias e expressões em forma livre, como um paralelo experimental à cadeia produtiva do jornalismo e do mercado editorial. (Andraus, 2019, p. 7)

Zines enquanto cultura pós-digital

Segundo Cramer (2013, p. 8) a digitalização dos meios de comunicação afetou também o mercado artístico-cultural. O termo “post-digital”, ou “pós-digital” surge na segunda década do século XXI para designar uma tendência de desencanto e frustração de artistas e autores com a “new media”, ou seja, os modos de difusão e produção de arte que operam exclusivamente pelos canais digitais, seja para produção com tecnologia de alta fidelidade ou para a divulgação a partir de reprodutibilidade instantânea e da busca por público nas redes sociais. O post-digital, segundo o autor, aponta para um movimento de reinterpretação das “old media”, circuitos de produção, publicação e divulgação cultural e artística anteriores à digitalização, que utilizavam métodos analógicos. Essa tendência é observada hoje no campo da produção artística, notavelmente no ressurgimento de mídias antigas como câmeras analógicas, tiragens limitadas de discos de vinil e semelhantes.

Segundo Cramer (2013, p. 5) a partir dessa estética de desencanto com as mídias exclusivamente digitais surgem tendências artísticas como a música *lo-fi*, que remete ao uso deliberado de técnicas analógicas (ou imitação delas pela modulação do som digital) para reproduzir as falhas de gravação e reprodução associadas aos *old media*, e as estéticas *glitch* e *analogue*, que utilizam efeitos visuais para simular as imperfeições do filme analógico em fotografias e vídeos, bem como imitar “erros de reprodução” como os ocorridos em arquivos digitais corrompidos. Essas tendências não negam a utilização dos meios digitais como forma de divulgação de conteúdo, mas refletem escolhas estéticas que remontam a um período anterior à perfeição e reprodutibilidade instantânea da fotografia e das gravações digitais. O autor cita os zines como formato de destaque dessa reinterpretação da mídia digital a partir da mescla com as formas de produção dos *old media*, nesse caso o conteúdo é criado com o auxílio de plataformas digitais, tanto para finalidades de design, diagramação, redação, etc, quanto para a divulgação, mas a mensagem do *post-digital* é veiculada quando o autor opta pela materialidade do impresso e sua distribuição física. (Cramer, 2013, p. 10)

Piepmeyer (2008, p. 3) defende que os zines perseveraram apesar da digitalização dos meios de comunicação devido à sua capacidade de criar conexões entre o autor, o conteúdo e o público, reforçando a ideia de uma comunidade entre ambos.

Essa capacidade deriva, segundo a autora, da própria materialidade do zine e de sua natureza tátil, que leva a mídia a ser percebida como um produto laborado intensamente pelo autor e que, como normalmente são cobrados apenas valores simbólicos para a aquisição de exemplares, é produzido a partir de uma ética que presa pela atuação voluntária e espontânea. Nessa linha, a autora defende que o zine está atrelado a uma ética que preza pela dispersão livre de bens ou serviços e pela realização pelo simples prazer de realizar, destacando que até mesmo produções de maior circulação e que visam o lucro continuam sendo percebidas dessa forma pelo seu público. (Piepmeier, 2008, p 20)

2.3 Fotografia e fotojornalismo

Para nortear a produção deste trabalho, é necessário conceituar a fotografia como meio de comunicação participante do processo jornalístico e também como meio de expressão artística, e os diálogos que ocorrem entre essas duas linguagens.

O início do uso da fotografia como forma de comunicação

A fotografia tem sua origem em meados do século XIX, e possibilitou ao público a apreciação de lugares e países distantes de forma direta, na manifestação pura do referente, sem o intermédio de um artista que reproduzisse a paisagem ou o retrato a partir de sua imaginação aliada à observação. Já em 1844 é publicado por Henry Fox Talbot o primeiro livro que faz uso dessa capacidade, chamado *The Pencil of Nature*. O sucesso da estratégia logo conquista o mercado editorial, possibilitando obras como “Egito, Núbia, Palestina e Síria”, publicado em 1852 por Maxine du Champ, que trazia o público ocidental para perto desses espaços distantes. O filme de rápida exposição ainda não havia sido inventado, e por isso os trabalhos iniciais se prestavam a fotografar os espaços distantes e imóveis, ainda desconhecidos pelos leitores. Em 1860 a estética fotográfica já havia se desenvolvido significativamente, dividindo-se nas categorias de fotos de arquitetura, paisagem, retratos e de arte. O último gênero buscava imitar técnicas de composição consolidadas na pintura, expandindo os horizontes da fotografia para a possibilidade de se posicionar enquanto arte. (Recuero, 2000)

A fotografia documental se origina em 1850, quando o fotógrafo inglês Philip Delamotte registrou a reconstrução do Crystal Palace de Londres, captando também o trabalho dos construtores e evidenciando a possibilidade da fotografia de registrar processos históricos e a mudança dos tempos. (Recuero, 2000)

Enquanto ferramenta jornalística, a fotografia foi consolidada a partir de registros realizados por Roger Fenton e Matthew Brady, o primeiro fotografando a guerra da Criméia para o jornal

Illustrated London News, em 1855, e o segundo registrando a guerra civil americana, em 1861. Era a primeira vez que o público em geral tinha a possibilidade de visualizar o cenário de guerra. (Recuero, 2000)

Em 1888 é fundada a revista National Geographic, orientada para a divulgação de conteúdo fotográfico. A marca se torna uma das mais importantes fomentadoras da fotografia no mundo, posição que ocupa até hoje. (Recuero, 2000)

Há controvérsia sobre a data em que, pela primeira vez, as fotografias figuraram em um jornal diário. Parte dos especialistas defendem que esse marco histórico teria ocorrido no dia 4 de março de 1890, a partir de publicação do jornal Daily Herald, enquanto outros afirmam que quem fez as honras foi o New York Tribune, em 21 de janeiro de 1897. Independente da data exata, o marco indicava o novo espaço da fotografia junto aos meios de comunicação de massa. (Recuero, 2000)

Fotografia documental, jornalística e artística

O princípio norteador do fotojornalismo é a informação. A captura de momentos relativos a pessoas e eventos sobre os quais se venha a noticiar. Há apego à rigidez técnica, sem artifícios estéticos, à celeridade e à objetividade, esta última responsável pela credibilidade dada aos jornais. A fotografia estritamente jornalística traz em seu cerne utilização do filme como documento de prova. (Ward, 2021, p. 17)

Segundo Ward (2021, p. 19), este último quesito se aplica também ao fotodocumentarismo, mas o gênero se difere do fotojornalismo por ocorrer de forma atemporal, não vinculada a fatos já ocorridos e a *deadlines* claros e urgentes para a publicação. Os projetos tendem a ser previamente objetos de pesquisa e financiamento. Esse gênero fotográfico costuma ser utilizado como meio de pesquisa e descrição de fenômenos a serem estudados, como por exemplo trabalhos etnográficos. Por conta desse caráter de pesquisa existe a liberdade do fotógrafo de criar narrativas visuais completas, versando sobre diversos assuntos e objetos de análise que detenham significado para o público.

Ambos os gêneros estão ligados ao conceito de real e de ética (embora ambos os conceitos estejam sujeitos à discussão dentro do âmbito acadêmico) e obedecem aos princípios da verdade, objetividade e credibilidade, igualmente discutíveis. (Ward, 2021, p. 19)

A fotografia artística possui valores diferenciados. Segundo Ward (2021, p. 20), ao analisarmos o trabalho de um pintor, por exemplo, que observa uma paisagem para pintar um quadro, observamos que o objeto da pintura não é a reprodução objetiva do referente, e sim da

representação daquele referente pelo artista, aliada a toda a carga que se vincula ao referente em questão na subjetividade do pintor. Anteriormente ao fato da produção artística, o referente já existe em pensamento, memória e sentimentos para o artista, e essas perspectivas virão a caracterizar a sua representação na obra de arte. Conclui-se que o elemento principal de uma obra de arte não é o referente, e sim o sujeito que a representa, não sendo, portanto, necessário representar a realidade. Em termos mais simples, o objetivo do fotógrafo artístico é o de produzir arte, e não de reproduzir a realidade.

Essas definições possuem caráter ilustrativo e generalista, dado que tanto as discussões atuais sobre a função do jornalismo quanto sobre as possibilidades da fotografia trazem a tona o fato de que essas linhas gerais são mais imaginárias do que objetivas. No fazer fotojornalístico ocorre uma tensão constante entre a necessidade de informar e registrar a objetividade e a necessidade de criar impacto emocional, afetivo, ou seja, representar o referente de forma artística e subjetiva. (Ward, 2021, p. 21)

A mensagem fotográfica

Sobre essa tensão comentou Roland Barthes, analisando o que chama de artes analógicas, ou seja, formas de arte que desenvolvem reproduções analógicas do real. O autor sustenta que mesmo nas artes que imitam o real, como o teatro, as pinturas, ilustrações, o cinema e a fotografia, pode-se observar que essa representação do real objetivo está limitada a, no máximo, seu elemento denotativo, que é acompanhado de sentidos conotativos decorrentes da subjetividade do seu criador e seu contexto social. Ele comenta sobre a fotografia:

“Cada uma dessas mensagens desenvolve, de maneira imediata e evidente, além do próprio conteúdo analógico (cena, objeto, paisagem), uma mensagem suplementar que é o que comumente se chama o estilo da reprodução; trata-se de um sentido segundo, cujo significante é um certo “tratamento” da imagem sob a ação de seu criador e cujo significado – estético ou ideológico – remete a uma certa “cultura” da sociedade que recebe a imagem.

Em suma, todas essas “artes” imitativas comportam duas mensagens: uma mensagem denotada, que é o próprio *analogon*, e uma mensagem conotada que é a maneira pela qual a sociedade oferece à leitura, em certa medida, o que ela pensa (Barthes, 2002, p. 327)

Observa-se no trecho que a pretensão de objetividade e ausência do subjetivo na produção fotojornalística, considerada um princípio geral do jornalismo, é uma tarefa impossível, pois o fotógrafo não tem a possibilidade de se despir de seu enviesamento cultural, que se fará presente na esfera conotativa da imagem seguindo uma “reserva de estereótipos (esquemas, cores, gestos, expressões, grupos de elementos)” (Barthes, 2002, p. 327) refletindo assim a presença de uma retórica social.

Dentre os elementos moduladores desse discurso conotativo das fotografias, Barthes (2000, p. 330) cita a pose. Esse elemento fotográfico é significativo pois ele vem alterar a postura, os gestos e a linguagem corporal como um todo do fotografado, ou seja, do referente, para situá-lo num rol de atitudes estereotipadas que possuem significação cultural. São formas de expressão individual simuladas ou capturadas no ato da foto, seja a partir da direção do fotografado ou pela captura no momento decisivo em que a pose se forma. As poses possuem, portanto, uma “gramática histórica” de significados conotativos culturalmente reconhecíveis, por exemplo quando se associa o olhar para o céu com traço de personalidade da espiritualidade e pureza.

Outros dois elementos destacados pelo filósofo, de igual valor para este trabalho, são a fotogenia e a sintaxe, o primeiro correspondendo ao embelezamento da figura fotografada a partir de técnicas de iluminação e, mais recentemente, tratamento, edição e retoque fotográfico. O segundo elemento conotativo refere-se às compreensões totais que se possibilitam ao unir sequências de fotografias, encadeamentos de imagens que possuem sentido próprio maior do que uma fotografia única. (Barthes, 2000, p. 332)

Para além dos elementos fotográficos, o autor defende que, para a formulação de sentido, a fotografia se utiliza (nos meios jornalísticos) dos elementos linguísticos que a acompanham e vice-versa, referindo-se à legenda, o texto ou o comentário adjacente como elementos convergentes que formam uma mensagem final mais completa e impactante. (Barthes, 2000, p. 326)

A encenação

Costuma-se afirmar que existem duas modalidades fotográficas incompatíveis entre si: a fotografia direta, que seria dedicada à fotografia de retratos, reportagens e paisagens, e a fotografia encenada, dotada de características subjetivas e manipulada para expressar uma realidade isolada, pertencente apenas ao meio fotográfico. Essa distinção deriva da crença de que a fotografia direta apenas registra seu objeto, permitindo o conhecimento dele pelo espectador, enquanto a encenada é uma fabricação ou manipulação desse objeto pelo fotógrafo. Como já observamos, há limitações consideráveis para o exercício da objetividade por parte do fotógrafo, mas aqui se questiona se é possível captar o real, no caso dos retratos, a partir do próprio objeto da fotografia. (Soulages, 2010, p. 63)

Manuais antigos indicam ao fotógrafo que, no momento do retrato, dirija o sujeito da foto de forma que ele expresse seu caráter, temperamento e todas as características que o distinguem. Essa tendência leva ao que o autor trata por “teatralização”, onde o fotógrafo ocupa a posição de ordenador, dirigindo o real que se pretende fotografar para adequá-lo ao seu modo de captar a imagem. (Soulages, 2010, p. 66)

Segundo Soulages (2010, p. 72), dentro dessa distinção o eu é mais claramente perceptível em fotografias encenadas. Rejeitando essas classificações entre fotografia direta e encenada, o autor propõe que a própria maneira do objeto da fotografia reagir ao ser dirigido já constitui o real que os proponentes da fotografia objetiva pretendem registrar. Para além disso, a natureza subjetiva das circunstâncias que ocorrem simultaneamente à tomada da fotografia impossibilitam um registro objetivo, pois o ato da foto deriva da relação ocorrida entre o fotografado e aquele que fotografa, relação esta que não é neutra nem tampouco inteiramente racional, pois também se dá no nível inconsciente.

Soulages (2010, p. 81), aponta a impossibilidade de fotografar o ser de uma pessoa de acordo com critérios objetivos, dado que este está em constante mutação, fundamentando que a fotografia cria apenas uma aparência visual do referente. Essa aparência depende do ponto de vista do fotógrafo, do comportamento do fotografado e da qualidade da aparelhagem técnica utilizada. Conclui-se que o que se pode fazer é substituir a busca pelo saber total acerca do objeto a partir da informação visual por uma busca por interpretações alternativas, explorando perspectivas desse ser ainda não conhecidas, abrindo a possibilidade de um outro saber sobre o objeto por meio da liberdade criativa da encenação e daquilo que ela revela durante o ato da fotografia.

3.0 Metodologia

3.1 Metodologia de pesquisa

Este trabalho objetiva o estudo e subsequente realização de reportagens da editoria de cultura, abordando personagens inusitados que interagem com o meio cultural de Vitória produzindo arte em diversos formatos. O produto será enriquecido com ensaios fotográficos que revelem os processos artísticos e o universo particular de cada uma das fontes e será compilado num zine, buscando formas inovadoras de formatação para esse tipo de conteúdo que se encontra subvalorizado pelas práticas de um jornalismo que visa apenas veiculação digital.

Foram empregados nos estudos preliminares e também guiarão a produção deste trabalho os métodos da pesquisa exploratória, definido por Gil (2008, p. 46) como aquela que deriva de levantamentos bibliográficos e de entrevistas não padronizadas para aproximar-se de tópicos e fatos ainda não explorados, que serão realizadas na etapa de produção.

Para o delineamento da pesquisa deste trabalho, a definição do problema e a construção da cadeia de conceitos teóricos que serão empenhados na produção foi utilizada a pesquisa bibliográfica, ou seja, a busca por livros e artigos científicos (Gil, 2006, p. 69) que conceituassem tanto a teoria quanto a realidade histórica e atual dos temas de interesse jornalismo cultural, fotografia e zine.

3.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO E DO PRODUTO

Diante da bibliografia analisada sobre jornalismo cultural, foi observada a perspectiva de que esse gênero tem se enfraquecido a partir da migração dos meios de comunicação em massa para a internet. (Girón, 2016, p. 14) Em vista disso, para viabilizar a produção das reportagens propostas, foram buscadas na literatura formas de jornalismo alternativo que pudessem abarcar textos de exploração cultural.

O formato zine, que se encontra em pleno ressurgimento decorrente das tendências do movimento cultural "post-digital" (Cramer, 2013, p. 10), foi escolhido para apresentar textos que a mídia convencional não abarca em sua produção de larga escala (Andraus, 2019, p. 6). A utilização da linguagem visual em forma de fotografias foi escolhida para abarcar a necessidade de estímulo visual constante decorrente da modernização dos meios de comunicação (Girón, 2016, p. 14). No formato impresso a efemeridade do conteúdo veiculado (muito criticada no contexto das mídias online) dá lugar à materialidade, à sensação de proximidade com o referente e com o entrevistado, e à permanência.

Os diálogos serão conduzidos a partir dos parâmetros da entrevista focalizada, que de forma aberta estende à fonte uma liberdade de expressão conduzida pelo entrevistador à temática central do projeto (conferir pautas nos apêndices A e B). Segundo Gil, "Este tipo de entrevista é bastante empregado em situações experimentais, com o objetivo de explorar a fundo alguma experiência vivida em condições precisas" (2006, p. 131).

Vale lembrar a definição de Lage acerca das entrevistas em profundidade, nas quais o objeto principal é "a figura do entrevistado, a representação de mundo que ele constrói, uma atividade que desenvolve ou um viés de sua maneira de ser, geralmente relacionada com outros aspectos de sua vida. Procura-se construir uma novela ou um ensaio sobre o personagem, a partir de seus próprios depoimentos e impressões." (2015, p. 34)

O trabalho produzirá três reportagens que serão publicadas online e posteriormente compiladas na primeira edição de um zine, e para isso é necessária a descrição de uma identidade visual para o veículo, incluindo um nome, estudo de referências estéticas para o design de um logotipo e das edições em si, e moodboards para as fotografias.

As fontes selecionadas para as entrevistas são:

- André Prando, músico capixaba;
- Luciano Feijão, acadêmico em artes plásticas, ilustrador;
- Elídio Netto, coreógrafo, produtor cultural e bailarino

Para a produção das fotografias, o ensaio fotojornalístico foi escolhido por sua capacidade de ilustrar o universo particular das fontes com maior liberdade, servindo como uma extensão do texto de perfil descrito por Lage dada sua capacidade de criar um diálogo visual entre os modos de ser e agir dos personagens e o crivo editorial do fotógrafo, gerando material atrativo para o público por sua revelação íntima e expressiva da realidade dos personagens.

Remetendo às origens do formato zine, o trabalho utilizará elementos de colagem e DIY em sua diagramação, com tipografia aludindo a máquinas de escrever e grafitti, e bordas rasgadas nas fotografias (conferir apêndices D e E), aludindo às técnicas inicialmente empregadas na produção destes impressos que dependiam de máquinas de cópia e mimeógrafos. O nome do veículo será "Língua Morta", aludindo à recente descontinuidade das mídias impressas e ao subsequente esvaziamento de conteúdo do jornalismo cultural, alinhando-se também, desta forma, ao movimento "post-digital", em que as mídias antigas são ressignificadas e têm seus processos reinseridos nas linhas de produção artísticas e de comunicação mais modernas.

Referências iconográficas de zines

Em alinhamento com os movimentos artísticos decorrentes das culturas *punk* e *post-digital*, as fotografias trarão como principal referência estética o fotógrafo Daido Moriyama, icônico pelos seus métodos e registros pouco convencionais e pelo distanciamento do puritanismo e academicismo estético para mostrar uma realidade mais complexa, crítica e realista a partir de um aparato fotográfico programadamente imperfeito, utilizando desfoques intencionais, sombras, reflexos, lentes sujas e borrões de movimento, para registrar as expressões de seus personagens inusitados dentro de um ambiente urbano opressivo.

Referências iconográficas de Daido Moriyama (2013)

O logotipo do veículo (Apêndice C), que será comissionado a um designer, seguirá o estilo da arte visual punk, tradição que mescla símbolos violentos e cômicos como forma de contestação irônica aos valores estéticos tradicionais, e trará uma colagem de elementos envolvendo uma língua e uma tesoura. A escolha remete à subcultura mais intimamente conectada com a fabricação de zines: o punk rock britânico das décadas de 60 e 70 (Andraus, 2019, p. 3). Também ocorre a alusão aos "ditames ditatoriais comerciais"

citados por Andraus (2019, p. 6), num sentido de denúncia da indústria cultural que silencia produções que não sejam acrílicas e apelativas para as grandes massas.

3.2 Descrição de processos e produto

Pautas, referências iconográficas, editorial, texto das entrevistas e layout do zine com as fotografias se encontra na parte Apêndices e Anexos, devidamente citados (onde couber) nas referências bibliográficas deste trabalho.

Entrevistas e encontros

Ao longo da realização deste trabalho, diversos artistas da Grande Vitória foram abordados via Instagram: Juliana Pessoa, Juliana Mentros, o coletivo Cabeluxo Produções, Vitor Toledo (banda Cross the Ocean), Gabriel Bolzan (fotógrafo, brewmaster e dono do Mula Rouge), André Prando, Luciano Feijão, Elídio Netto e a banda Grogue, do Rio Grande do Sul, que estava em Vitória em turnê.

Houve resposta positiva por parte de André Prando, Luciano Feijão, Elídio Netto e Gregory, vocalista da banda Grogue. As quatro entrevistas foram realizadas.

As abordagens com André Prando e Gregory ocorreram pessoalmente. No caso de Gregory, o contato aconteceu durante o show da banda Grogue na cervejaria Mula Rouge, no dia 15 de maio, e a entrevista foi realizada na manhã seguinte, na Praça dos Namorados. Com André Prando, o convite foi feito no bar Las Vegas, na Rua da Lama, no dia 21 de maio; a entrevista foi conduzida via WhatsApp no dia 2 de junho.

Luciano Feijão foi abordado via mensagem instantânea no dia 16 de abril, e a entrevista ocorreu no dia 26 de maio, em sua casa, em Maruípe. Elídio Netto também foi contatado por mensagem, no dia 1º de junho, com resposta imediata e agendamento para o dia seguinte. Devido à chuva, a entrevista e sessão fotográfica, inicialmente marcadas para o Parque Moscoso, foram adiadas para o dia 3 de junho e realizadas no Teatro Virgínia Tamanini, no Sesc Glória, antes da apresentação de seu espetáculo solo.

As sessões fotográficas de Gregory e Elídio ocorreram no mesmo dia da entrevista: a primeira durante o show da banda Grogue, e a segunda no terraço do Teatro Glória. As fotos de André Prando foram tiradas em parte na Rua da Lama, no dia do convite, e posteriormente no Pub 426, durante apresentação no dia 29 de maio. Com Luciano Feijão, foram feitas duas sessões fotográficas em sua casa, nos dias 26 e 29 de maio.

A entrevista e o registro com a banda Grogue foram descartados por não corresponderem ao objetivo de destacar a cultura capixaba. Todas as demais tentativas de contato com os demais artistas foram infrutíferas.

Pautas e textos finais

As perguntas aos entrevistados foram elaboradas previamente, buscando explorar a trajetória artística, motivações pessoais, estilo de criação e visões sociais e políticas dos artistas. As pautas se encontram no apêndice deste trabalho. O objetivo foi criar retratos vívidos e culturalmente relevantes.

Para o preparo das perguntas, foi realizada uma imersão em publicações e registros de trabalho dos três artistas. Esse material foi levantado online: publicações em redes sociais, entrevistas, portfólios, páginas voltadas a arte de cada um.

A redação dos textos seguiu estilo literário nas introduções, para maior interesse e retenção do leitor, seguido por entrevista “ping-pong” (pergunta-resposta).

Um editorial foi desenvolvido relatando a postura crítica pesquisada neste trabalho acadêmico, e explicando a exploração e intenções do impresso.

Fotografias e seu tratamento/edição

Foram utilizadas duas câmeras: uma Sony a6300 com lente 16-50mm, e uma Nikon D7200 alugada na Faesa, com lentes 70-300mm e 11-16mm. A lente 70-300mm foi usada para retratos, preservando proporções sem distorções. A lente 11-16mm foi usada pontualmente para planos gerais e distorções intencionais. A câmera Sony a6300 foi utilizada em situações que exigiam mobilidade e discricão, como no espetáculo *Batinga*, com o modo “silent shooting” ativado. Também foi usada quando se buscava um ângulo intermediário entre 70mm e 16mm, como na sessão com Elídio Netto. As imagens de André Prando no bar de sinuca foram extraídas de vídeo feito com um celular Moto G84, ampliadas posteriormente com o aplicativo Upscayl.

Foram produzidas aproximadamente 1500 fotografias, algumas com uso de velocidades lentas no obturador para capturar movimento. As imagens foram fotometradas com foco na expressividade, utilizando subexposição em alguns quadros para criação de espaço negativo, como no show de André Prando e no espetáculo *Batinga*. Somente nos retratos de Luciano Feijão foram utilizados equipamentos de iluminação: um bastão de LED Luxceo P200 e um LED Video Lighting HD-160. Nas demais situações, foi utilizada apenas a iluminação local.

A edição das imagens foi feita no Adobe Lightroom, com ajustes de luminância e contraste, uso do gráfico de curvas de iluminação e controle seletivo por cor, buscando explorar o alcance dinâmico das câmeras e ocupando toda a faixa de tons de cinza disponíveis. Falhas como foco deslocado, poeira na lente e pequenos erros de enquadramento foram mantidos, seguindo a estética de Daido Moriyama, priorizando expressividade acima da técnica. As fotos foram tratadas em preto e branco para referenciar a imagem dos zines iniciais, que eram produzidos utilizando máquinas copiadoras e mimeógrafos que, à época, só eram capazes de reproduzir imagens em preto e branco.

Diagramação

O zine foi diagramado utilizando o programa Adobe InDesign. Para valorizar o conteúdo visual, foi optada uma estética que mescla o zine com a de uma revista fine art. A capa traz título, autoria e chamadas escritas para cada uma das reportagens, e design minimalista figurando como elemento principal o logotipo produzido para o trabalho, dando aspecto de zine e de produção caseira e experimental, além de exibir a estética agressiva punk do logo.

O primeiro spread traz um editorial descritivo das intenções do impresso, um sumário com título de cada matéria e breve citação de cada artista correspondente, e expediente.

Cada uma das reportagens possui primeiro um spread com fotografia close up do artista entrevistado, junto ao início do texto, título e subtítulo. Na reportagem de André Prando, há também um QR Code para sua página no Youtube, visando que o leitor acompanhe sua jornada pelo zine com a música do artista. Ao final de cada reportagem, foi diagramada uma sequência de spreads com fotografias do artista entrevistado (ou digitalizações de obras de arte no caso de Luciano Feijão) para apreciação estética. Conjuntamente com as fotografias de André Prando, seguem letras de suas músicas, e no caso de Elídio Netto, uma série de fotografias documentais de seu espetáculo, “Batinga”, descrito por legendas de foto.

Nas sessões de entrevista das reportagens, a fonte utilizada nas perguntas está em negrito, e a fonte das respostas regular e entre aspas

Foram utilizados olhos do texto nas três reportagens, destacando falas icônicas de cada entrevistado.

As fontes Fjalla One e League Gothic foram utilizadas por seu caráter modernista, alinhando-se bem à estética de cadernos de fine arts. M Plus Rounded foi a fonte escolhida para títulos, por seu caráter impactante, denso, alinhado à identidade visual punk e de HQs. Libre Baskerville foi utilizada para o corpo do texto por se assemelhar à escrita de máquinas de escrever, se associando tanto à ideia do antigo jornalismo impresso quanto à do punk retrô.

Luciano Feijão cedeu acesso a 18 obras de suas séries Antianatomia e Torções para a feitura desse trabalho, todas foram diagramadas no zine.

Brand e Logotipo

O nome *Língua Morta Artzine* foi escolhido por seu apelo à iconografia punk, uma das vertentes contraculturais mais ativas na produção de zines. Foi produzido um briefing para produção de logotipo, que foi desenvolvido em parceria com o desenhista Eduardo Buaiz Dahan, utilizando mesa digitalizadora e Adobe Illustrator.

Contatos telefônicos dos entrevistados

André Prando: +55 27 99249 6767

Luciano Feijão: +55 27 99825 8393

Elídio Netto: +55 27 99926 1607

4.0 Conclusões finais

O desenvolvimento deste trabalho partiu da intenção de resgatar práticas do jornalismo cultural impresso — especialmente a entrevista em formato perfil, a fotografia autoral e o texto literário — e reapresentá-las por meio de um veículo experimental: um zine de estética própria. A escolha do formato visou um contraponto à lógica veloz, descartável e pouco sensorial da circulação de conteúdo no ambiente digital contemporâneo.

A produção da primeira edição do *Língua Morta Artzine* oferece prova de conceito para a viabilidade estética e editorial da proposta. As reportagens com os artistas capixabas resultaram em textos densos, reflexivos e sensíveis, acompanhados de ensaios fotográficos autorais. O processo de apuração, escrita, edição e diagramação revelou que ainda há espaço para um jornalismo de cultura que privilegia a escuta atenta, a construção narrativa e o tempo de apreciação.

Como desdobramento natural, a criação gerou possibilidades reais de aplicabilidade. Por ter sido produzido com custo baixo e expressividade alta, o zine pode ser adotado como meio de difusão cultural em festivais, feiras de impresso, espaços independentes, centros culturais e circuitos artísticos. Além disso, todo o material produzido pode se desdobrar em formatos digitais sem perder seu valor original, com potencial para utilização em portais e perfis em redes sociais voltados para a divulgação cultural, onde o exemplar físico pode adquirir maior alcance e ser oferecido para compra.

Este experimento acadêmico aponta uma via possível e replicável de retomada de textos autorais de jornalismo.

Referências bibliográficas

Zine:

CRAMER F. **What is 'post digital'?** EUA, A Peer Reviewed Journal About: Post-digital research, Desenredos, vol. 3, número 1, 2014, 10-26

ANDRAUS, G. **ZINES e ARTEZINES: A ARTE DAS PUBLICAÇÕES PARATÓPICAS.** do 28º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes – ANPAP com o tema “Origens”. Goiânia: Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2019

DULCOMBE, S. **Notes from underground: Zines and the Politics of Alternative Culture.** EUA, Indiana: Microcosm Publishing, 2008

HALL, Suzanna. **Fashion torn up: exploring the potential of zines and alternative fashion press publications in academic library collections.** Library Trends, EUA, vol. 70, número 1, p 51-71, verão 2021. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/article/823095/pdf>

PIEPMEIER, Alison. **Why zines matter: materiality and the creation of embodied community.** American Periodicals, EUA, vol. 18, número 2, p. 213-238, 2008. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/41219799>

WATSON, A.; BENNETT, A. **The felt value of reading zines.** American Journal of Cultural Sociology, EUA. Vol. 9, p 115-149, setembro, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/344304062_The_felt_value_of_reading_zines

Gray, M.; Pollitt, J.; Blaise, M. **Between activism and academia: zine-making as a feminist response to COVID-19.** Gender and Education, Austrália, vol. 34, número 8, p. 887-905, 2022. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09540253.2021.1931045?needAccess=true>

Fotografia:

BARTHES, R. **A câmara clara.** Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2015

BARNBAUM, B. **The art of photography.** San Rafael, Califórnia, EUA, 2021

SONTAG, S. **Sobre fotografia.** São Paulo, Companhia das Letras, 2004

REY-GARCIA, P.; MONTEIRO C. **Fotografía brasileña**. Salamanca, Espanha, Ediciones Universidad de Salamanca, 2020

RECUERO, C. **Fotojornalismo**: a história, a prática e a técnica. Artigo disponível online em: https://www.academia.edu/12187717/FOTOJORNALISMO_A_história_a_prática_e_a_técnica

WARD, R. **Da fotografia documental à artística**. ARS/USP, São Paulo, número 41, ano 19

SOULAGES, F. **Estética da fotografia**: perda e permanência. São Paulo, Editora Senac, 2010

Barthes, R. **A mensagem fotográfica**. Teoria de Cultura de Massas, Adorno et al. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1982

Jornalismo cultural:

Ballerini, F. **Jornalismo cultural no século 21**. São Paulo, Summus Editorial, 2015

Basso, E. **Para entender o jornalismo cultural**. Comunicação & Inovação, vol. 9, número 16, São Paulo, 2008

GOLIN, Cida. **Jornalismo cultural: reflexão e prática**. Em: AZZOLINO, Adriana Pessatte (org.). 7 Propostas para o Jornalismo Cultural. São Paulo: Miró Editorial, 2009, p.23-38.

Rose, A. **Jornalismo cultural**: um exercício de valor. Pará, Atena Editora, 2017

Anchieta, I. **Jornalismo cultural**: por uma formação que produza o encontro da clareza do jornalismo com a densidade e a complexidade da cultura. São Paulo, Miro Editorial, Sete propostas para o jornalismo cultural 53-68

PENA, F. **O jornalismo literário como gênero e conceito**. Contracampo, Rio de Janeiro, número 17, páginas 43-58

WOLFE, Tom. **The new journalism**. Nova Iorque, EUA, Harpers & Row, 1973

GIRÓN, L. **Jornalismo cultural: decadência, migração e compressão**. Multimed - Revue du Réseau Transméditerranéen de Recherche en Communication, número 4, Porto, Portugal, 2016 Edições Universidade Fernando Pessoa. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/5406/3/multimed_4_giron_113-127.pdf

PIZA, D. **Jornalismo Cultural**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004.

HART J. **Storycraft**: the complete guide to writing narrative nonfiction. Chicago, EUA, The University of Chicago Press, 2011

Referências iconográficas

Moriyama, Daido. **Journey for something**. 2013. Disponível em:
<https://reflexamsterdam.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2018/10/Daido-Moriyama-Journey-for-something.mp4#t=0.5>. Acesso em: 30 nov. 2023

Moriyama, Daido: Tokyo. 2005. Reflex New Art Gallery. Amsterdã, Holanda.

SMITH, J.; KLEIN, M. **Another lo-fi xtravaganza: testimony**. Número 1. DC Public Library, The People's Archive, DC Punk Archive, Melissa Klein Collection. Washington, EUA. 1993. Disponível online em: <https://digdc.dclibrary.org/islandora/object/dcplislandora%3A38086#page/2/mode/1up>. Acesso em: 30 nov. 2023

Wuelfling, T.; Barrera, L; Fair, D; et al. **Descenes**. DC Public Library. Vol. 1, número 1. Virginia, EUA. 1979. Disponível online em: <https://digdc.dclibrary.org/islandora/object/dcplislandora%3A38083#page/1/mode/1up>. Acesso em: 30 nov. 2023

Harper, X; Beard, Tim; Gillis, S. **Capitol Crisis**. Número 4. DC Public Library. Arlington, EUA, 1981. Disponível online em: <https://digdc.dclibrary.org/islandora/object/dcplislandora%3A38079#page/1/mode/1up>. Acesso em: 30 nov. 2023

Maia, O.; Zine Rabiscologia. Número 13. Lençóis, Bahia. Autopublicado. Disponível online em: https://dl.olimaia.net/io3qn2p2tu_om_rabiscologia/zine_rabiscologia_013.pdf. Acesso em 03 de junho de 2025.

CONTEMPORARY AND (C&). *Contemporary And – Issue 2*. Berlin: Henke Pressedruck GmbH & Co. KG, 2014. 80 p. Disponível em: <https://contemporaryand.com>. Acesso em: 02 de junho de 2025.

Apêndice A – Pauta para entrevista com artista o plástico Luciano Feijão

Local da entrevista: Ateliê do artista ou espaço expositivo (com obras ao fundo)

Formato: Entrevista presencial com registro fotográfico

Perguntas:

O carvão é uma materialidade crua, que suja, escorre, não apaga. Por que escolheu essa técnica para falar de corpos violentados?

Suas figuras são distorcidas, quase despedaçadas. Como você chega a essas formas? Há referências específicas?

Você mencionou que seus trabalhos dialogam com a eugenia brasileira. Pode explicar como essa história se materializa nos seus desenhos?

Como seus desenhos representam a relação entre o corpo negro e a violência do processo colonial?

Nos anos 1930, o Brasil teve projetos eugenistas que marginalizavam corpos não brancos. Como seu trabalho responde a esse legado?

Você desenha corpos gordos, com deformidades, fora do padrão. Seria uma forma de resistência ou contraposição a essa memória coletiva do eugenismo?

Como o público reage a esses corpos "indesejáveis"? Já teve obras censuradas ou recusadas por isso?

Você se considera um artista politicamente engajado?

Qual o papel da arte na desmontagem do racismo estrutural?

ENSAIO FOTOGRÁFICO

Cenários:

1. Feijão desenhando (mãos sujas de carvão, close do rosto concentrado)
2. Obras em detalhe (ênfase em texturas do carvão e corpos retorcidos)
3. Artista em frente a uma peça inacabada (contexto de criação)

Estética:

Alto contraste (preto e branco radical, ecoando o carvão)

Enquadramentos assimétricos (para reforçar a ideia de desequilíbrio)

Apêndice c – Raf da diagramação da capa do zine Língua morta

Apêndice d – perguntas para entrevistados

As perguntas foram elaboradas para guiar entrevistas semiestruturadas, priorizando a escuta sensível e a relação entre arte, sociedade e subjetividade.

ENTREVISTA COM ANDRÉ PRANDO

Há quanto tempo toca? Como começou sua relação com a música?

Como era sua vida antes da música e quando percebeu que ela seria essencial?

Seu estilo transforma o cotidiano em algo transcendente. Como funciona esse processo?

Como as experiências pessoais se convertem em composição?

Suas letras são profundamente pessoais. Como lida com a exposição ao compartilhá-las?

Seu trabalho mescla política e observações sensíveis. Acredita que a sensibilidade artística é uma forma de resistência?

O que o palco revela sobre você? Existe algo que só se manifesta durante a performance?

ENTREVISTA COM ELÍDIO NETTO

Quando começou seu caminho pela criação?

Como foi que se revelou para você esse caminho?

O que é que te inspira a criar?

Quais elementos da sua criação e da sua história servem de substância para sua criatividade?

Com o que você dialoga no seu fazer artístico?

Qual material social e histórico você aborda nas suas coreografias?

Num tempo de crescimento de um discurso conservador e eurocêntrico, a manifestação da dança negra contemporânea é sua forma de resistência?

Me conte sobre a importância dessa tomada de espaço, e de abrir caminhos para uma arte de contestação

ENTREVISTA COM LUCIANO FEIJÃO

Como começou a sua jornada pela arte?

Quais são os elementos constitutivos da sua arte? Tanto em tema, quanto em produção.

E quanto à sua escolha de materiais para compor essa estética?

Os corpos que você representa na sua arte são sempre retorcidos ou deformados em posições aparentemente dolorosas, agônicas. Me conte sobre esse conceito de torção.

Essa distorção do corpo então é um gesto rumo à liberdade, como um movimento necessário para se desprender de correntes, amarras?

Essa antianatomia é sua contestação ao que se entende como “corpo desejável”, “corpo correto”, em contraposição às tendências excludentes do que se diz de ideais de beleza?

Apêndice e – briefing para logo

BRIEFING PARA DESIGNER

OBJETIVO

Criar um logotipo punk para produto de TCC usando como símbolo uma língua cortada com tesoura cruzada atrás. Estilo irônico/provocativo, não tenebroso.

REFERÊNCIAS

Estética punk anos 70-80: fanzines, colagens, traços manuais, estilo DIY.

Logos de bandas como Dead Kennedys, Ramones.

ELEMENTOS PRINCIPAIS

Língua cortada: estilizada, traços grossos, contorno marcado (não realista).

Tesoura cruzada: simples mas reconhecível, pode ser distorcida.

Composição: lembrar emblema de banda (selo, carimbo, adesivo rasgado).

CORES

Preto e branco.

TIPOGRAFIA

Irregular, manuscrita ou stencil (letras cortadas/desalinhadas).

O QUE EVITAR

Sangue realista ou violência gráfica explícita.

Imagens muito chocantes (tom é rebelde divertido, não violento).

Design polido/corporativo (manter aspecto handmade).

ENTREGA

Arquivos vetoriais (AI/PDF) + versão preto/branco.

Apêndice F – Reportagem André Prando

Título: No palco tudo está em seu lugar

Subtítulo: Do Rock da UFES para os palcos do país, André Prando manifesta em música seu olhar marginal

Na rua da lama todo mundo se cruza mais cedo ou mais tarde. Numa noite chuvosa, André Prando, músico, se aproxima do bar de sinuca e decide jogar. Na falta de um jogador, o artista carismático lança uma proposta inesperada para integrar seu time. A equipe rival não dá margem. Após a derrota, André recebe bem - entre risos amargos - o convite para essa entrevista. A conversa se dá por telefone na semana seguinte, entre sua apresentação em São Paulo e a campanha do novo disco.

André Prando começou batendo ponto entretendo as noites de Vitória por mais de uma década, sempre aglomerando pequenas multidões. Bem no começo, liderava os Mendigos Cientistas — rock cru, bêbado, trilha ideal para os porres universitários na UFES. A banda acabou. André se afirmou. Hoje em carreira solo, é um dos principais nomes da música capixaba e abre espaço crescente no cenário do rock independente nacional. Estrela espetáculos país adentro: já tocou no Rock in Rio, Circo Voador, Virada de São Paulo, entre outros festivais icônicos.

Tem algo de Sérgio Sampaio ou Belchior no seu som — não por acaso ele ressuscitou a “Última Esperança”, faixa perdida do compositor capixaba, interpretando-a como alt rock. Essencialmente inconformado, o músico defende e canta o olhar — como ele mesmo diz - “de vagabundo” como escolha estética: uma contestação da urbe e seus corporativismos, solidões, uniformidades.

Seus lançamentos solo iniciais, um EP, *Vão* (2014), e um disco completo, *Estranho Sutil* (2015) trocam a gritaria da adolescência por aqueles que seriam seus temas dali pra frente: a observação de contradições do cotidiano, relatos íntimos das oscilações da vida afetiva e sua jornada própria de autoconhecimento. Foi o início da sua sonoridade meio MPB, meio rock alternativo noventista

Com mais intensidade, retornou em 2018 com *Voador*, seu segundo disco. Flerta aqui com a psicodelia, herdando algo dos anos 60, sejam os anúncios messiânicos de revolução *a la* The Doors, a eventual sonoridade orientalesca — completa com cítaras - como em *Revolver*, dos Beatles, ou a poética *beat* com linguagem mais misteriosa, não literal, mas sempre potente para os sentidos.

A mais recente atração, *Iririu*, foi lançada em 2024. Talvez seu álbum mais variado e certamente o mais leve. Transita por inúmeros cenários, a maioria deles delicados. Na faixa titular, faz um breve retorno ao campus onde tudo começou, lembrando velhos personagens com suas bikes enferrujadas, papos inusitados e encontros em frente à lagoa da UFES.

Como começou essa sua trajetória na música? O que te levou a esse caminho?

“Comecei a tocar violão aos 13 anos. Hoje tenho 34, quase 35. Foi pela necessidade de compor. Na adolescência peguei gosto por escrever poesia. Uns amigos começaram a levar violão pra escola, e nasceu em mim a vontade de musicar aquilo que eu escrevia — fazer minha própria música.

Tive minhas primeiras bandas, mas no começo não enxergava isso como um futuro profissional. Era paixão. Entrei na UFES pra estudar Design, mas larguei na metade. Entendi na composição um interesse sério e cursei Música. Me formei em 2015, já totalmente entregue a essa vida com meus primeiros trabalhos publicados.”

Em alguns momentos seu material é político, mais inflamado, em outros, uma forma singela de observar o mundo. Sensibilidade é uma forma de resistência?

Acredito muito na arte que tem uma mensagem política explícita, de confronto. Algumas músicas minhas seguem mais por essa linha, mesmo. Mas também acredito no quanto podemos fazer diferença nas pequenas coisas do cotidiano.

Assumir a própria fragilidade, por exemplo, ou falar sobre se comprometer com o coletivo — acho que essas são formas sensíveis e, sim, potentes de exercer uma diferença no mundo. É resistência. É uma forma de fazer política. Eu acredito muito nisso.

Sua lírica costuma pegar o corriqueiro — dias peculiares, brisas, vibes, noites complicadas, inícios e fins — e procurar nesses momentos alguma forma de transcendência. Como é esse processo?

Me interessa muito falar sobre o corriqueiro, mas não de forma banal. Quero refletir sobre aquilo que permeia a humanidade. Temas políticos, momentos históricos que a gente vive... Acho que isso é uma função importante do artista: refletir seu próprio tempo.

Ao mesmo tempo, na maioria das vezes, acabo tratando de assuntos introspectivos, existenciais — quase um flerte com a filosofia.

Sua arte tem um apelo intimista, reflexivo.

Compartilho tudo querendo despertar um olhar crítico, um pensamento no ouvinte. Quero que a pessoa ouça algo que eu racionalizei e coloquei pra fora, mas que consiga criar seu próprio sentido a partir disso. É um cuidado e um carinho na hora de compor. Quero que minha música toque as pessoas de alguma forma.

O que o palco faz com você? Existe alguma essência que só se manifesta ali, na performance?

No meu último álbum tem uma música chamada Kaluanã, o grande guerreiro que diz: “No palco tudo está em seu lugar.” E isso quer dizer muita coisa pra mim.

O palco é um lugar sagrado. É o momento da verdade. Isso me move demais. Posso me sentir seguro, posso me sentir frágil, posso estar voando ou aterrado — tudo ali é possível.

Eu me divirto muito, danço muito, olho pro público, sinto as pessoas. É onde posso libertar meus demônios, expurgar tudo o que tenho pra colocar pra fora.

É algo que não acontece no estúdio, nem no dia a dia. Só no palco.

Apêndice g – reportagem Luciano Feijão

Título: Quanto pesa um desenho?

Subtítulo: Luciano Feijão descreve a anatomia como processo de violência e oferece seu contraponto

“Acho que minha casa é um museu”, riu Luciano enquanto baixava do topo de um armário um baú repleto de zines, publicações independentes e jornais sindicais e de coletivos anarquistas. Pouco a pouco se nota que cada uma das muitas estantes e gavetas de sua casa é lotada com obras de arte, suas e de parceiros, cadernos de rascunho – que ele considera seu bem mais precioso –, discos, HQs, recortes, livros de ilustração e manuais da história da arte. Nas paredes, suas obras e o retrato de uma vaca, comprado em leilão. Não parava para folhear essas preciosidades há muito tempo. A cada novo item, uma descrição rica em detalhes e talvez nostalgia.

Compartilhou histórias de uma origem *punk* militante pelas ruas de Vitória e Vila Velha, onde ajudou a organizar a contracultura nos anos 90. “O jornal foi minha primeira galeria de arte. Foi lá que vi que isso podia ser uma profissão”, afirmou sobre a infância vidrada nas artes gráficas urbanas: tirinhas, charges, cartazes de filme.

A paciência do artista com a entrevista e a recepção calorosa contrastam com a sua arte: rigorosa em forma, incendiária em conteúdo. Comentando o vergonhoso movimento eugenista brasileiro dos anos 20 aos 40, o artista propõe um manifesto antirracista a partir de uma peculiar técnica de estiletos, carvão e corpos retorcidos, explicando etapa por etapa a potência dessa linguagem visual que desenvolve há dez anos.

Quais são os elementos constitutivos da sua arte? Tanto em tema, quanto em produção.

Meu trabalho tem dois fundamentos que explicam muito do que eu faço. Primeiro, o desenho que eu desenvolvo é profundamente volumétrico. É um desenho pensado tridimensionalmente, como se fosse uma escultura — um desenho escultórico, denso. Isso não é uma viagem. É um método. Todo desenho precisa atender a essa expectativa de se tornar algo sólido, palpável. Quando finalizo um trabalho, me pergunto: “Quanto pesa esse desenho?”. E a resposta precisa ser algo concreto: “300 quilos, 100 quilos”.

*Percebi que, para pensar o desenho precisava que ele atendesse a uma proposição política. Desde 2016 — quando realizei a exposição **Torções**, no Museu do Negro — assumi que meu trabalho fala, fundamentalmente, sobre questões raciais. A volumetria, essa densidade, é o caminho que encontrei para trazer a perspectiva de um artista negro, e para tratar disso de forma contundente e convidar o espectador a discutir comigo.*

E quanto à sua escolha de materiais para compor essa estética?

Os materiais que utilizo — carvão vegetal, giz pastel seco, pó xadrez, guache e estilete — são escolhidos dentro desse conceito. São principalmente materiais secos, rudes. A tinta guache entra só em detalhes, manchas, texturas.

E existe um gesto que é anterior ao desenho: o corte. Esse é o segundo fundamento. Uso o estilete sobre o papel branco antes de qualquer marca. É o que eu chamo de pré-desenho. Esses sulcos fazem com que o branco do papel deixe de ser um mero suporte e passe a ser parte ativa do desenho. Quando o carvão vem por cima, o pó penetra nesses cortes de forma desigual, revelando linhas e texturas específicas, criando uma identidade gráfica própria.

Os corpos que você representa na sua arte são sempre retorcidos ou deformados em posições aparentemente dolorosas, agônicas. Me conte sobre esse conceito de torção.

A torção surge como uma estratégia de fuga. Me inspirei num recorte de jornal do período da escravidão, que falava sobre Afonso — um homem negro escravizado da Fazenda União, em Cachoeiro de Itapemirim, que havia fugido. No anúncio, dizia-se que se alguém cruzasse com Afonso, ele “se diria livre”. E é aqui que está o ponto de inflexão: ao se dizer livre — mesmo dentro de um sistema que o negava como sujeito — Afonso torce a lógica da violência.

A torção, então, não é um reflexo do sofrimento colonial. É um gesto de rompimento. De potência. Ao afirmar a própria liberdade, Afonso distorce a realidade que o oprimia. Quando aplico o corte no papel, é como se dissesse: “Está aqui um corte para o outro lado, e o corpo precisa se torcer para atravessar esse corte, essa fissura, e chegar a um lugar de liberdade plena.”

Essa distorção do corpo então é um gesto rumo à liberdade, como um movimento necessário para se desprender de correntes, amarras?

*Hoje, minha pesquisa se concentra no conceito da **Antianatomia Negra**. Esse corpo torcido, antianatomizado, que não corresponde às estruturas da anatomia científica. A Antianatomia propõe uma anatomia própria — uma anatomia insurgente, de resistência.*

A anatomia sempre esteve ligada a uma lógica de normalização: o corpo perfeito, equilibrado, simétrico, dentro de um diagrama onde não há nada fora do lugar. Essa idealização nunca contemplou o corpo negro. Pelo contrário — foi usada, especialmente no pós-abolição, como uma ferramenta para apagar a população negra. A Eugenia foi isso: um projeto de país, amplamente divulgado em congressos, jornais, revistas, na ciência, na medicina e na educação, que participava de debates de política pública pretendendo que o Brasil se tornasse majoritariamente branco.

O corpo negro precisa ser antianatomizado como forma de luta, como oposição à ideia de corpo normativo, saudável, perfeito — conceitos historicamente associados à branquitude e às estruturas de supremacia branca. A Antianatomia é o meu contraponto radical.

Essa antianatomia é sua contestação ao que se entende como “corpo desejável”, “corpo correto”, em contraposição às tendências excludentes do que se diz de ideais de beleza?

Houve um momento em que recebi, numa galeria em que estava expondo, uma turma de Educação Física. O professor, olhando para o meu trabalho, comentou: “Eu vejo aí as fibras, os músculos, a pele, a densidade do corpo. Tá tudo perfeito aí.” E eu perguntei: “Beleza, mas esse corpo se encaixa naquele modelo anatômico perfeito, dos livros de anatomia e saúde?” E ele respondeu: “Não. Não se encaixa.”

Esse é o ponto chave. O corpo negro que proponho não é o corpo da normatividade. É o corpo do embate. O corpo que se retorce, que se desmembra, não como sinal de fragilidade, mas como estratégia de fortalecimento.

Me desmembro para me fortalecer.

Apêndice H – reportagem Elídio Netto

Título: A ressurreição do refúgio

Subtítulo: Elídio Netto retrata pela dança a memória de suas matriarcas e a paisagem de suas raízes

Quatro delicados lençóis de casal azuis, róseos, brancos, forrando o chão. Em cada canto dessa curiosa tapeçaria, um artefato. Jogo de xícaras de louça, delicadas, com bule de café e píres. Um amontoado de longos galhos folhosos amontoados como num buquê silvestre. Latões de tinta vazios. Um par de cachimbos elegantes, isqueiro e um pote com fumo repousando sobre um cinzeiro. Ao centro desse silencioso mistério, na sala Virgínia Tamanini do Theatro Glória, estava Elídio Netto, sentado sobre uma cadeira estofada detalhando a um técnico o jogo de luzes que seria necessário para o espetáculo, falando muito baixo, como se escondesse um segredo ou zelasse pela mística cuidadosa do ambiente. Ambas as hipóteses carregam verdade.

Não se abalou com a entrevista marcada quase sem nenhuma antecedência. “No mundo da arte é assim mesmo, senão vai ficando pra depois, pra depois, pra nunca” disse, energético. “Se não te credenciarem pra fotografar o espetáculo, fala que você é o Wallace que te deixam entrar. Wallace, da lista de cortesias de Elídio Netto. Ele não vem”, riu.

Elídio iniciou no teatro, se apaixonou pela dança onde possui longa trajetória, começando na capoeira, depois balé clássico e enfim a dança negra contemporânea. Em 2023 ganha melhor ator no Festival de cinema de Brasília, se consagrando também em cena. Produtor cultural, coreógrafo e investigador da diáspora africana, encampa diversos projetos culturais de valorização dessas ricas texturas e fluxos. Hoje dança seu solo, ‘Batinga’.

Explique um pouco do seu espetáculo Batinga. O que te move nele?

Batinga é uma coisa que me move pra caramba... quando penso em casa, corpo, corpo-casa, é o que traz a esse lugar. Cresci numa região chamada São Vicente de Paula. Tive uma avó que era benzedeira e aqui entro nesse espaço de benzer e cuidar.

Todos os dias, às três da tarde, minha avó se reunia com as mulheres da região pra servir um café no quintal. Fazíamos roupas de jongo lá, e os banquetes da Folia de Reis. Batinga é o nome do barro branco que usávamos para pintar as paredes e o fogão a lenha nessas ocasiões.

E pelo lado da minha mãe: quando ela estava no fim da vida veio morar comigo em Vitória. Ela era diabética, já não tinha as pernas, e eu cuidei dela até o fim. Os lençóis são os que ela dormia, e são minha própria pele. Batinga são esses meus afetos, minhas matriarcas.

Como traz essas memórias e afetos para a expressividade do corpo em palco?

Quando eu falo do meu corpo hoje é a partir desse lugar do afeto, que é um outro lugar. Me coloco em outro estado. Não é aquela coisa do “negão”, mas é de homem preto com a complexidade emocional do afeto, do carinho, de todas essas coisas que me potencializam enquanto pessoa. É isso que trago para o meu corpo e o meu movimento. Minha criação pontua a memória, as visitas às minhas paisagens internas, e é isso que levo aos meus alunos. Essa retomada ancestral.

Sou um homem negro que faz 52 anos daqui a pouco. Toda vez que se olha para um homem negro, já se interpreta ele quase como mercadoria. Como objeto laboral, sexual, comercial. A gente não tem refúgio dentro do discurso do sistema.

Hoje o discurso conservador e eurocêntrico parece mais declarado que nunca. Mobilizado. O que diria do cenário da produção cultural local? Há enfrentamento?

Essa intenção está muito presente no meu trabalho. Acho que esse enfrentamento começa pela escrita, nos editais. É ali que a gente bate de frente com uma curadoria que é branca e não entende a escrita negra. Achem que quando a gente fala da nossa ancestralidade só podemos falar de dor. É muito difícil explorar outros temas e não tocar nisso. Posso falar de toda essa questão da minha paisagem interna, ou por exemplo da ligação do negro com a natureza, com os encantados, os orixás, pra não ser tão agressivo. Mas aí vão dizer “é pecado, vão achar problemático”. Essa ignorância tanto pela via da ciência quanto pela via da oralidade é cultural.

Nesse espaço que você encampa junto à dança negra contemporânea existe atrito com abordagens clássicas?

Existe. E é um longo caminho pra trabalhar isso. Noventa por cento dos bailarinos da minha idade tem formação clássica, e pra desconstruir esse lugar desse corpo engessado, sempre buscando elevação, pra discutir esse lado da dança negra, que é aterramento - a relação da planta do pé no chão com joelhos flexionados, pensando em centro, liberação de quadril, outros lugares, na vibração da coluna - leva tempo e é difícil. O ballet te coloca aqui [no peito estufado], tentando elevar tudo sempre. A gente quer te colocar em outro lugar, no lugar do pulsar.

Eu acho que o caminho hoje do artista negro, ao discutir as suas questões cenicamente é uma questão de enfrentamento mesmo. porque a gente sempre falou da cultura dos outros povos, e isso nunca incomodou! Por que quando falo da questão afro-indígena causa desconforto?

Apêndice I: editorial

Non Serviam

A timeline nunca acaba. E é por isso que ela nunca começa.

Ali, tudo se repete, se adapta e se dissolve pra caber num formato, num tempo, numa métrica que não é própria. Quando a estética vira anúncio, o texto vira legenda, a arte vira portfólio, e tudo se apresenta otimizado pra consumo... o que sobra pra quem ainda quer ler sem cronômetro, sem cliques, sem briefing? Pra quem quer apreciar imagens que não se dissipam?

Este zine é uma recusa feita à mão.

Não é um culto ao passado. É uma tentativa — talvez inútil — de marcar um espaço onde a palavra ainda respira. Onde a imagem não é pós-produzida por IA nem publicitária, mas carrega em si um momento; treme na mão, tem ruído e borrão de movimento.

Língua Morta não é formato, é raiva. Uma tentativa de reencontro com um jornalismo de cultura que foi engolido pelas redes, pelos boletins, pelos bastidores de assessoria em tempo real. Aqui, a cultura ainda é lugar precioso dentro de um artefato frágil como papel, feito para apreciar desconectado do mundo. Nada disso nasceu pra viralizar e render, e é por isso que talvez valha a pena.

Este artzine traz uma sequência de fotorreportagens com artistas capixabas. Apesar da época tentar desmanchar as manifestações locais em prol de uma massificação acrítica, tem gente - e sempre vai ter - fazendo arte boa aqui do nosso lado.

Respire.

Apêndice J – Língua Morta Artzine

CHORO PELEBU

Depois que a tempestade se foi
Foi que eu pude enxergar
Que o meu canto é voagando
Nunca vi ninguém dançar
Decompose o samba
Mas meus pés inquietos choram
E o meu choro, penumbra
Meu incerto, azul aurora

De fato existe um lugar onde eu possa
sonhar?
Sempre pergunto, onde diabos vou
chegar
Meu caro amigo, minha boemia sempre
me deixa à par
Se perguntarem, sal sem hora pra
voltar

E depois da chuva, meu incerto azul
vem me visitar
Aí parece um castiço de orizê
Depois de tudo não existe a dor
Mas quem quer se arriscar?

Cemitério é praça linda que ninguém
quer passar

Depois que a tempestade se foi
Foi que eu pude enxergar
Que o meu canto é voagando
Nunca vi ninguém dançar
Decompose o samba
Mas meus pés inquietos choram
E o meu choro, penumbra
Meu incerto, azul aurora

Eu, Inês de Saá
Meu nome nunca mais sambou na pé de
ninguém
Quêbrei e cava, mas quêbrei e fui alma
Eu chorei não não
Que a cidade inteira ouzira e compreendeu
Agora todo mundo dança esse meu choro
pelebu

Depois que a tempestade se foi
Foi que eu pude enxergar
Que o meu canto é voagando
Nunca vi ninguém dançar
Decompose o samba
Mas meus pés inquietos choram
E o meu choro, penumbra
Meu incerto, azul aurora

QUANTO PESA UM DESENHO?

Luciano Feijão descreve a anatomia como processo de violência e oferece uma contraproposta

"Acho que minha casa é um museu", ri Luciano enquanto baixava do topo de um armário um baú repleto de zines, publicações independentes e jornais sindicais e de coletivos anarquistas. Pouco a pouco se nota que cada uma das muitas estantes e gavetas de sua casa é lotada com obras de arte, suas e de parceiros, cadernos de rascunho – que ele considera seu bem mais precioso –, discos, HQs, recortes, livros de ilustração e manuais da história da arte. Nas paredes, suas obras e o retrato de uma vasa, congruente em estilo. Não parava para folhear essas preciosidades há muito tempo. A cada novo item, uma descrição rica em detalhes e talvez nostalgia.

Compartilhou histórias de uma origem punk militante pelas ruas de Vitória e Vila Velha, onde ajudou a organizar a contracultura nos anos 90.

"O jornal foi minha primeira galeria de arte. Foi lá que vi que isso podia ser uma profissão", afirmou sobre a infância vidrada nas artes gráficas urbanas: tirinhas, charges, cartazes de filme.

A paciência do artista com a entrevista e a recepção calorosa contrastam com a sua arte rigorosa em forma, incendiária em conteúdo. Comentando o vergonhoso movimento eugênica brasileiro dos anos 20 aos 40, o artista propõe um manifesto antirracista a partir de uma peculiar técnica de estiletos, carvão e corpos retorcidos, explicando etapa por etapa a potência dessa linguagem visual que desmoldou há dez anos.

"O jornal foi minha primeira galeria de arte"

Quais são os elementos constitutivos da sua arte? Tanto em tema, quanto em produção.

Meu trabalho tem dois fundamentos que explicam muito do que eu faço. Primeiro, o desenho que eu desenvolvo é profundamente volumétrico. É um desenho pensado tridimensionalmente, como se fosse uma escultura – um desenho escultórico, denso. Isso não é uma viagem. É um método. Todo desenho precisa atender a essa expectativa de se tornar algo sólido, palpável. Quando finalizo um trabalho, me pergunto: "quanto pesa esse desenho?". A resposta precisa ser algo concreto: "800 quilos, 100 quilos".

Percebi que, para pensar o desenho precisava que ele atendesse a uma proposição política. Desde 2016 – quando realizei a exposição Torções, no Museu do Negro – assumi que meu trabalho fala, fundamentalmente, sobre questões raciais. A volumetria, essa densidade, é o caminho que encontrei para trazer a perspectiva de um artista negro, e para tratar disso de forma contundente e convidar o espectador a discutir comigo.

E quanto à sua escolha de materiais para compor essa estética? Os materiais que utilizo – carvão vegetal, giz pastel seco, pó aquarela, grafite e estilete – são escolhidos dentro desse conceito. São principalmente materiais secos, rudes. A tinta guache

entra só em detalhes, manchas, texturas. E existe um gesto que é anterior ao desenho: o corte. Esse é o segundo fundamento. Uso o estilete sobre o papel branco antes de qualquer marca. É o que eu chamo de pré-desenho. Esses

silcos fazem com que o branco do papel deixe de ser um mero suporte e passe a ser parte ativa do desenho. Quando o carvão vem por cima, o pó penetra nesses cortes de forma desigual, revelando linhas e texturas específicas, criando uma identidade gráfica própria.

Os corpos que você representa na sua arte são sempre retorcidos ou deformados em posições dolorosas. Me conte sobre esse conceito de torção.

A torção surge como uma estratégia de fuga. Me inspirei num recorte de jornal do período da escravidão, que falava sobre Afonso – um homem negro escravizado da Fazenda União, em Cachoeira de Itapemirim, que havia fugido. No anúncio, dizia-se que se alguém cruzasse com Afonso, de "se diria livre". E é aqui que está o ponto de inflexão: ao se dizer livre – mesmo dentro de um sistema que o negava como sujeito – Afonso torce a lógica da violência.

A torção, então, não é um reflexo do sofrimento colonial. É um gesto de rompimento. De potência. Ao afirmar a própria liberdade, Afonso distorce a realidade que o oprimia. Quando aplico o corte no papel, é como se dissesse: "Está aqui um corte para o outro lado, e o corpo precisa se tover para atravessar esse corte, essa fissura, e chegar a um lugar de liberdade plena."

Essa distorção do corpo está em um gesto rumo à liberdade, como um movimento necessário para se desprender de correntes, amarras?

Hoje, minha pesquisa se concentra no conceito da Antianatomia Negra. Esse corpo torcido, antianatomizado, que não corresponde às estruturas da anatomia clássica. A Antianatomia propõe uma anatomia própria – uma anatomia insurgente, de resistência.

A anatomia sempre esteve ligada a uma lógica de normalização, o corpo perfeito, equilibrado, simétrico, dentro de um diagrama onde não há nada fora do lugar. Essa idealização nunca contemplou o corpo negro. Pelo contrário – foi usada, especialmente no pós-abolição, como uma ferramenta para apagar a população negra. A Eugenia foi isso: um projeto de país, amplamente divulgado em congressos, jornais, revistas, na ciência, na medicina e na educação, que participava de debates de política pública pretendendo que o Brasil se tornasse majoritariamente branco.

O corpo negro precisa ser antianatomizado como forma de luta, como oposição à ideia de corpo normativo, saudável, perfeito – conceitos historicamente associados à branquitude e às estruturas de supremacia branca. A Antianatomia é o meu contraponto racial.

Essa antianatomia é sua contestação ao que se entende como "corpo desjevê", "corpo correto", em contraposição às tendências excludentes do que se diz de ideais de beleza?

Hoje, meu manifesto em que rebelei, minha galeria em que estava expondo, uma turma de Educação Física. O professor, olhando para o meu trabalho, comentou: "Eu vejo aí as fibras, os músculos, a pele, a densidade do corpo. Tá tudo perfeito aí".

Essa é o ponto chave. O corpo negro que proponho não é o corpo da normatividade. É o corpo do embate. O corpo que se retorce, que se desmembra, não como sinal de fragilidade, mas como estratégia de fortalecimento.

Me desmembro para me fortalecer. ■

A RESSUREIÇÃO DO REFÚGIO

Elídio Netto retrata pela dança a memória de suas matriarcas e a paisagem de suas raízes

Quatro delicados lençóis de casal azuis, róseos, brancos, forrando o chão. Em cada canto dessa curiosa tapeçaria, um artefato. Jogo de xícaras de louça, delicadas, com bule de café e pires. Um amontoado de longos galhos folhos amarrados como num bouquet silvestre. Latões de tinta vazios. Um par de cachimbos elegantes, lquetro e um pote com fumo repousando sobre um cinzeiro. Ao centro desse silencioso mistério, na sala Virgínia Tumanini do Teatro Glória, estava Elídio Netto, sentado sobre uma cadeira estofada detalhando a um técnico o jogo de luzes que seria necessário para o espetáculo, falando muito baixo, como se escondesse um segredo ou zelasse pela mística cuidadosa do ambiente. Ambas as hipóteses carregam verdade.

Elídio Netto em cena. Foto: Roberto Pinheiro

Não se abalou com a entrevista marcada quase sem nenhuma antecedência. No mundo da arte é assim mesmo, senão vai ficando pra depois, pra depois, pra nunca. Disse, energético: "Se não te acreditarem pra fotografar o espetáculo, fala que você é o Wallace que te deixam entrar. Wallace, da lista de cortesias de Elídio Netto. Ele não vem", riu.

Elídio iniciou no teatro, se apaixonou pela dança onde possui longa trajetória, começando na capoeira, depois balé clássico e enfim a dança negra contemporânea. Em 2009 ganha melhor ator no Festival de cinema de Brasília, se consagrando também em cena. Produtor cultural, coreógrafo e investigador da diáspora africana, encampa diversos projetos culturais de valorização das ricas texturas e fluxos. Hoje dança seu solo, "Batinga".

Explique um pouco do seu espetáculo Batinga. O que te move nele?

Batinga é uma coisa que me move pra caramba... quando penso em casa, corpo, corporeidade, é o que traz a esse lugar. Cresci numa região chamada São Vicente de Paula. Tive uma avó que era benzedeira e aqui dentro nesse espaço de betunar e construir.

Todos os dias, às três da tarde, minha avó se reunia com as mulheres da região pra servir um café no quintal. Fazíamos roupas de jongo lá, e os banqueteiros da Folia de Reis. Batinga é o nome do barro branco que usávamos para pintar as paredes e o fogão à lenha nessas ocasiões.

E pelo lado da minha mãe, quando ela estava no fim da vida veio morar comigo em Vitória.

essa questão da minha paisagem interna, ou por exemplo da ligação do negro com a natureza, com os encantados, os orixás, pra não ser tão agressivo. Mas aí não dizer "é pecado, não achar problemático". Essa ignorância tanto pela via da ciência quanto pela via da oralidade é cultural.

"A gente quer te colocar em outro lugar, no lugar do pulsar"

Eu acho que o caminho hoje do artista negro, ao discutir as suas questões, cenicamente é uma questão de enfrentamento mesmo, porque a gente sempre falou da cultura dos outros povos, isso nunca incomodou! Por que quando falo da questão afro-indígena causa desconforto? ■

Nesse espaço que você encampa junto a dança negra contemporânea existe artefato com abordagens clássicas?

Existe. É um longo caminho pra trabalhar isso. Noventa por cento dos bailarinos da minha idade tem formação clássica, e pra desconstruir esse lugar desse corpo engessado, sempre buscando elevação, pra discutir esse lado da dança negra, que é aterramento - a relação da planta do pé no chão com joelhos flexionados, pensando em centro, liberação de quadril, outros lugares, na vibração da coluna - leva tempo e é difícil. O ballet te coloca aqui [no peito estufado], tentando elevar tudo sempre. A gente quer te colocar em outro lugar, no lugar do pulsar.

Ela era diabética, já não tinha as pernas, e eu cuidei dela até o fim. Os lençóis são os que ela dormia, e são minhas próprias pele. Batinga são esses meus afetos, minhas matriarcas.

Como traz essas memórias e afetos para a expressividade do corpo em palco?

Sou um homem negro que faz 28 anos daqui a pouco. Toda vez que se olha para um homem negro, já se interpreta ele quase como metacodificador. Como objeto laboral, sexual, comercial. A gente não tem refúgio dentro do discurso do sistema.

Quando eu falo do meu corpo hoje é a partir desse lugar do afeto. Me coloco em outro estado. Não é aquela coisa do "brega", mas é de homem preto com a complexidade emocional do afeto, do carinho, de todas essas coisas que me potencializam enquanto pessoa.

É isso que trago para o meu corpo e meu movimento. Minha criação começa a transitar, se visita às minhas paisagens internas, e é isso que levo aos meus alunos. Essa retomada ancestral.

Ruído de noze mais interrompe o relato. Subitamente pia
e estrega como folhas, recolhendo o palco com vegetação.

Anexo I – Esboço do logotipo Língua Morta

18 / 122 | - 53% + | [icon] [icon]

joint project with fellow photographer Nobuyoshi Araki: 'Moriyama takes pictures like a skilful sniper, a 'hunter of light'. Everything is over in just a few seconds. He is relaxed but never wastes motion. He passes through the streets like the wind, leaving nothing behind but an elusive sense of presence.'

Many of Moriyama's images, especially the selection of recently made works presented in this catalogue published with his show in the Reflex New Art Gallery in Amsterdam, imply action of some kind has happened or is about to happen - even if that is truly not the case. The feeling is that of drifting in and out of a scene: a hostess draws a cigarette from her pack as two of her colleagues watch for customers near their club's brightly lit entryway; a woman moving through a crowded street scene casts a glance over her right shoulder, the upper half of her bare backside showing a few tattoos with the rest obscured by shadow.

During his four-decade career Moriyama has produced dozens of photo books, many of them considered an instant classic. Although Moriyama's works is well known in Japan, it is only during the last decade or so that his photography has been regularly and completely (if possible) exhibited outside Japan. Finally his work receives the full attention it so richly deserves. In 1999 the San Francisco Museum of Modern Art organized a major exhibition that featured nearly two-hundred black-and-white images and a major Polaroid piece that travelled to other North American and European venues. Since then his work featured in numerous group shows. Recent solo exhibitions were held in the White Cube Gallery in London and the Fondation Cartier in Paris. In 2003 Daido Moriyama Complete Works vol.1 was published, an impressive white book that looks like a telephone book of an average contemporary metropolis. In 2003 three evenly impressive volumes followed. At that time his complete works listed 5,758 references. The moment you read this the number will probably exceed 6,000. 'My work is endless,' Moriyama says, 'As long as the world exists, I want to take snapshots.'

Marcel Feil - Centre Fotogramuseum Amsterdam

Anexo VIII: referência Daido Moriyama: alto contraste

32 / 54 | - 100% + | [] []

192

193

